

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

¡Hola! ¡Tanto tiempo!

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Conoceremos e identificaremos los tipos de interacciones que existen entre los organismos marinos y la basura marina. Además, conoceremos sobre las corrientes marinas e identificaremos las que ocurren en el océano Pacífico.

Amigas y amigos de la Red ReCiBa, en esta segunda mitad del año 2019 comenzaremos nuestra segunda investigación colaborativa en la cual aprenderemos e investigaremos sobre la relación que tienen los organismos marinos con la basura.

ACTIVIDAD 1: ¿Qué son las interacciones bióticas?

Con ayuda de un diccionario o internet, busca y escribe con tus propias palabras el significado de los siguientes conceptos:

Interacción: _____

Biótica: _____

Abiótica: _____

Interacciones bióticas: _____

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Para reforzar los conceptos, presta atención a los a los siguientes casos.

Caso 1

Pez

Anémóna

Con vida
(Biótico)

Con vida
(Biótico)

Caso 2

Cuerda

Hélice

Sin vida
(Abiótico)

Sin vida
(Abiótico)

Caso 3

Gaviota

Bolsa

Con vida
(Biótico)

Sin vida
(Abiótico)

Interacción se define como la relación o influencia entre dos o más organismos u objetos, como el caso 1, 2 y 3. ¡El **caso 3** es el tipo de interacción que nos interesa investigar este semestre!

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Ahora, para conocer más acerca de las interacciones bióticas, realizaremos un viaje por el cuento “**La hermandad de las tortugas**”. Atento(a) a las instrucciones de la siguiente actividad.

ACTIVIDAD 2: Identificando y relacionando conceptos

Revisa el cuento “La Hermandad de las Tortugas”, y registra cinco elementos que puedas **identificar**:

Página 6

Por ejemplo:

- 1.- *Tortuga* _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 10

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 12

Por ejemplo:

- 1.- *Cuerda* _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 20

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 22

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

ACTIVIDAD 2: Identificando y relacionando conceptos

Ahora que hemos identificado los elementos, viene la tarea de clasificar, ¿Cuáles de estos son bióticos y abióticos? Selecciona 7 elementos para cada categoría:

Biótico

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____

Abiótico

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____

Biótico

¿Cómo se relacionan?

Abiótico

A continuación, escribe la relación que observas en el cuento entre estos dos factores y describe qué posibles consecuencias imaginas de esta relación: _____

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Conocimos sobre las “interacciones bióticas” y logramos identificar algunos elementos bióticos y otros abióticos, principalmente, basura.

Pero...¿**Cuáles son las interacciones que investigaremos durante este semestre?**

Serán tres tipos ¡¡A continuación, te lo contamos!!

Tipos de interacciones entre los organismos y la basura

1

Adherencia y transporte

Hay organismos que necesitan de una superficie para vivir y desarrollarse, algunos se adhieren a objetos de basura flotante y tienen largos viajes por los océanos.

2

Enredo y atrapamiento

Se observa cuando uno o varios organismos quedan enredados o atrapados en la basura marina, como redes de pesca o bolsas plásticas

3

Ingestión de basura y mordidas

Muchos animales confunden la basura marina con comida, algunos se la comen, mientras que otros sacan pequeños pedazos de ellas.

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Estos **tres** tipos de interacciones son las que investigaremos en la playa de nuestra localidad. Para los(as) científicos(as) es un tema que se está comenzando a investigar probando nuevas y diferentes metodologías.

¡Ustedes serán pioneros(as) en la investigación científica de las interacciones bióticas, por lo que cada nuevo registro, será un gran aporte para la ciencia!
¡¡Ánimo y perseverancia!!

ACTIVIDAD 3: Descubriendo interacciones bióticas

Con la ayuda del cuento “La hermandad de las tortugas”, identifica y describe una escena, la que quieras dentro de todo el cuento, para los tres tipos de interacción:

1.- Adherencia y transporte: Página:

Describe brevemente la escena:.....
.....

2.- Enredo y atrapamiento: Página:

Describe brevemente la escena:.....
.....

3.- Ingestión de basura y mordidas: Página:.....

Describe brevemente la escena:.....
.....

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Ahora, conoceremos un último concepto para finalizar la guía. Éste, hace relación al viaje que realizan algunos organismos marinos y junto a ellos, lamentablemente, algunos los elementos abióticos, como las basuras.

¡Nos referimos a las **corrientes marinas**!

ACTIVIDAD 4: Conociendo las corrientes marinas

Para comenzar la actividad, deberás ir a las páginas 15 y 18 del cuento y describir con tus palabras qué son las corrientes marinas:

Ubiquémonos geográficamente y veamos las corrientes que pasan por los países pertenecientes a la Red ReCiBa, para esto, sigue las siguientes instrucciones;

- 1) Marca e identifica 5 puntos de referencia en el mapa que está en la siguiente página;
 - i) Dónde te encuentras actualmente
 - ii) Ubica a Coquimbo, Chile. ¡Dónde está el equipo ReCiBa!
 - iii) Rapa Nui
 - iv) Japón

- 2) Una vez ubicados los puntos de referencia y con ayuda de la página 18 del cuento y de tu profesor(a), anota y señala en el mapa, el nombre de las corrientes y giro oceánico. Como el siguiente ejemplo. 7

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

ACTIVIDAD 5: Reflexión final

Conversen en grupo ¿Cómo creen que se relacionan las corrientes marinas con la basura marina?, ¿Por qué creen que necesitamos conocer sobre las corrientes marinas para nuestra investigación de interacciones bióticas?